

INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DE PESSOAS TRANS DO SISTEMA DE ENSINO: O QUE DIZEM OS ESTUDOS?

DOI: 10.5281/zenodo.14879866

Estéfani Barbosa de Oliveira Medeiros¹

¹Doutorado em Educação – URI
psiestefani.medeiros@gmail.com

Eliane Cadoná²

²Doutorado em Educação – URI
eliane@uri.edu.br

AT06: Educação e Inclusão Social.

RESUMO: A educação é um espaço diverso e plural, portanto, contempla inúmeras identidades, de cor, religião, crenças, gênero e sexualidade. Todas essas diversidades estão presentes na educação e na esfera social. A identidade trans diz respeito a uma identidade que é dissidente, pois ela não se reconhece na identidade cisgênero, por isso rompe estereótipos e paradigmas e como consequência é uma identidade que constantemente está sob violência e discriminação. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi o de descrever trajetórias de pessoas trans à luz da inclusão, com o intuito de compreender se são inclusas no sistema de ensino. Realizamos uma busca no Google Acadêmico e no Portal de Periódicos da CAPES com os descritores: educação, inclusão, pessoas trans. Selecionamos os trabalhos que mais consideramos congruentes com nossa proposta e os analisamos com base na teoria queer e pós-estruturalismo. Foi possível compreender, por meio dos discursos dos/as participantes, que estes/as não se sentiam incluídos/as pelos sistemas de ensino. Pelo contrário eram vítimas de violências e discriminações, de forma verbal, simbólica e até mesmo física, em alguns casos. Os agentes de tais práticas eram discentes e docentes e a omissão dos/as docentes também foi percebida como uma forma de violência. Apesar das diferenças do nível fundamental, médio e superior, as trajetórias são marcadas por situações vexatórias e que não coadunam com a perspectiva da inclusão.

Palavras-chave: Pessoas trans; Educação; Inclusão.

1. INTRODUÇÃO

A educação é um ambiente diverso e plural e nela há muita diversidade, de cor, crença, sexualidade e gênero. Documentos e legislações educacionais como é o caso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Base Nacional Comum Curricular apregoam sobre o respeito à diversidade humana. Antes de tais documentos, temos a Constituição Federal de 1988 que já discorre sobre a não discriminação e o respeito à diversidade.

Apesar de tais documentos, entendemos que o currículo é um território de disputas, de pensamentos, ideais, crenças, concepções políticas, econômicas, portanto, não é neutro. Diz respeito, inclusive, a um projeto de sociedade, o que pode legitimar ou deslegitimar algumas

existências e identidades, como é o caso das identidades dissidentes. (CANDAU, 2013).

Pessoas trans têm identidades que rompem com a lógica do sistema cisgênero, colocam em xeque as convenções, as dicotomias e os binarismos, por isso são alvos de violências e discriminações por parte de sistemas que tentam corrigi-las e convertê-las ao que se considera “normal”.

A fim de conceituar, pessoas trans, são pessoas que não se identificam com o gênero atribuído ao nascimento. De acordo com Jesus (2012), o termo transgênero é entendido como um guarda-chuva que contempla as identidades transexuais e travestis, diz respeito às identidades de gênero que não respondem à cisgeneridade. A pessoa transexual, de modo geral, sentirá necessidade de pertencer a um gênero de forma binária e por isso recorre a procedimentos para pertencer à cisgeneridade. A pessoa travesti por sua vez, não se identifica com o gênero atribuído ao nascimento, mas não necessariamente se identifica com o binarismo de gênero.

De todo geral, estas identidades em função de sua subversão são vítima de inúmeros tipos de violências, inclusive as que ocorrem no bojo escolar e acadêmico. Sendo assim o objetivo deste trabalho é o de descrever as trajetórias de pessoas trans nos sistemas de ensino à luz da inclusão, para investigar se ela de fato acontece, quando se pensa na população trans.

2. METODOLOGIA

Este estudo é oriundo de uma pesquisa bibliográfica realizada no Portal de Periódico da CAPES e Google Acadêmico com os descritores: pessoas trans, educação e inclusão. A pesquisa é de abordagem qualitativa e finalidade descritiva, pois visa descrever as vivências de pessoas trans na educação. Os estudos foram analisados tendo como base o pós-estruturalismo e a Teoria *Queer*. Selecionamos os trabalhos mais congruentes com nossa proposta e utilizamos os últimos dez anos como referência (2015-2025).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção discorreremos a respeito dos resultados da pesquisa realizada, lembrando que tomamos como base o pós-estruturalismo para nossa discussão. A Tese de Milene Soares Agreli (2019), discorreu sobre as histórias de vida de estudantes trans com o intuito de compreender a inclusão da diversidade sexual no contexto universitário. Sobre a trajetória do ensino fundamental ao médio, é nítido que cada pessoa tem sua vivência e trajetória e a vive de forma singular e subjetiva, todavia, existem algumas semelhanças, como é o caso da violência e

exclusão.

Participantes relataram que a hostilidade vinha de professores/as e colegas e que a transfobia e violência física faziam parte dos seus cotidianos escolares. Muitas vezes, professores/as destinavam às pessoas trans futuros trágicos como a morte ou HIV como sendo seus destinos. A omissão também foi um fator presente no discurso dos/as participantes, pois muitos/as professores/as ao visualizar a violência ocorrendo apenas se faziam omissos. (AGRELI, 2017).

No contexto universitário, os/as participantes relatam que a transfobia não cessou. Ocorria por meio da invalidação do nome social e invalidar o uso do nome social é invalidar a existência trans, já que a pessoa se reconhece por meio de seu nome. O uso do banheiro também foi uma dificuldade, em que muitos/as optam por não frequentar o banheiro, por medo da violência e discriminação. Além de retratar as trajetórias de pessoas trans, a pesquisa de Agreli (2017), mostra o quanto a omissão dos/as professores/as é prejudicial e acaba corroborando com a violência e discriminação.

A Dissertação de Samuel Moreira de Araujo (2021), discorreu sobre as vivências escolares de homens trans da educação básica ao ensino superior. Um dos participantes da pesquisa relata que sua vivência no ensino infantil e fundamental foi pouco conturbada, exceto nas aulas de educação física em que precisava ficar em grupos e usar roupas que não se sentia pertencido. Já, no ensino médio, passou a ter crises de choro, pois encontrou barreiras por parte da direção em relação ao uso do nome social e do banheiro.

De acordo com Costa (2022), os atos normativos relacionados ao uso do nome social em espaços escolares e acadêmicos é uma ferramenta importante para a garantia dos direitos da população trans e também ao combate ao preconceito e expulsão destes indivíduos da escola. Neste viés, há uma negação de um direito básico das pessoas trans, que é o de existir dentro de um determinado espaço. Desta forma, pessoas trans são incluídas ou excluídas?

O banheiro é concebido por Butler (2006) e Miskolci (2013) como um espaço arquitetônico que reflete a tecnologia de gênero. Essas divisões representam uma das maneiras pelas quais a sociedade organiza as pessoas com base em características binárias. Nesse contexto, identidades que "fogem" dessa normatividade encontram dificuldade em ter espaços próprios, seja em escolas, universidades ou locais públicos.

Outro participante relata que já no início do ensino fundamental vivenciava muitos conflitos, embora o ensino médio tenha sido mais conflitante, principalmente nas aulas de educação física. Assim como os demais participantes relataram, este relatou enfrentamentos em

relação ao uso do nome social e ao uso do banheiro. A pesquisa de Araujo (2021), reflete que os homens trans com passabilidade sofrem violências de forma menos intensa do que as mulheres sem passabilidade e além disso, recorrem menos à prostituição, se comparado às mulheres trans.

A passabilidade, segundo Almeida (2012), é usada para referir-se a uma capacidade pessoal de reconhecido/a como pertencente a um gênero, envolve a manipulação de cuidados físicos que são característicos de determinado gênero e permite atributos de comportamentos que sejam culturalmente associados a tal gênero.

A pesquisa de Izaque Machado Ribeiro (2019), objetivou analisar a construção de narrativas autobiográficas das pessoas trans no âmbito da educação com enfoque no ensino superior. A pesquisa mostrou que as experiências dos/as participantes têm uma característica em comum, qual seja, da autoexclusão, como forma de se proteger da discriminação. Tal estratégia foi adotada da educação básica ao ensino superior. Todos/as os/as participantes relataram que ao menos uma vez tiveram seu direito ao nome social negado e a justificativa a esta recusa é respaldada pelo sistema burocrático. Neste sentido, a burocracia das instituições invalida os direitos das pessoas trans e inclusive a própria inclusão da pessoa trans no sistema de ensino.

Os/as participantes apregoam que uma das estratégias que poderiam ser utilizadas na educação para reduzir estes danos seriam inserir temáticas de gênero e sexualidade na formação inicial de professores/as. Ademais, assim como nas pesquisas anteriores, não se sentem inclusos na universidade, entendem que ela não dá conta deste público em seu sentido integral. Com efeito, esta cidadania é precarizada. (RIBEIRO, 2019).

O trabalho de conclusão de curso de Dianiel Lapenda Marinho (2017), analisou as trajetórias pessoas na educação formal de pessoas trans. Nesta pesquisa o que se evidenciou foi a influência dos estereótipos de gênero no cotidiano escolar, que se manifestava por meio das aulas de educação física, teatro e brincadeiras no recreio. Portanto, comportamentos que não eram condizentes com a cisgeneridade eram inviabilizados e corrigidos.

Um dos participantes lembra que as meninas gostavam de jogar vôlei e os meninos de jogar futebol, portanto, a sua preferência por vôlei era motivo de chacota. O professor, por sua vez, deixava livre que ele escolhesse sua preferência, mas ao mesmo tempo não advertia os colegas que faziam piadas e zombarias. Louro (1997), dialoga que o gênero está diretamente implicado nas atividades esportivas e favorece com veemência os estereótipos de gênero na medida em que os reforça constantemente, de forma consciente ou não.

Assim como nos outros relatos, os/as participantes relataram que as vivências de discriminação não cessaram no ensino fundamental e se fizeram presentes no ensino superior. As manifestações de discriminação e exclusão se davam por meio do desrespeito ao nome social, a exclusão no momento em que grupos eram construídos, brincadeiras via whatsapp em que geralmente havia exposição da identidade trans. (MARINHO, 2017).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados deste estudo mostraram que as pessoas trans não são incluídas na educação. A exclusão ocorre, por meio de colegas discentes, mas também de docentes, que muitas vezes têm comportamentos omissos diante da violência e da discriminação. Também foi possível vislumbrar que questões de ordem burocrática propiciam que pessoas trans não sejam incluídas, pois o desrespeito em relação ao uso do nome social é uma falta de respeito com a própria identidade e existência da pessoa trans. O uso do banheiro, ou melhor dizendo, o não uso do banheiro também é um fator importante, já que muitos deixam de fazer suas necessidades fisiológicas por medo da violência.

Nas vivências do ensino básico, as formas de exclusões que mais se manifestaram é nas aulas em que o binarismo de gênero é mais manifesto, como a de educação física. Assim como há professores/as que deixam os/as estudantes decidir que esporte praticar ou a qual grupo pertencer têm professores/as que zombam disso, ou repreendem os/as estudantes que rompem com a lógica do gênero.

Essas represálias vão invalidando a identidade trans e contribuindo cada vez mais para a exclusão das pessoas trans dos sistemas de ensino, que é indispensável para a ascensão econômica, social e para a qualidade de vida destes sujeitos.

Sendo assim, urge pensar em uma educação mais inclusiva diante das demandas e necessidade trans, pois estes corpos pertencem ao espaço escolar e é nosso dever respeitá-los.

REFERÊNCIAS

AGRELI, M. S. **A inclusão da diversidade sexual na Universidade.** (Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2017. Disponível em: A inclusão da diversidade sexual na Universidade (usp.br). Acesso em 23 jan. 2025.

ALMEIDA, G. 'Homens trans': novos matizes na aquarela das masculinidades? **Revista de Estudos Feministas. Florianópolis**, 20(2): 256, p. 481-484, Maio-Ago/2012, p. 513- 523.

ARAÚJO, S. M. **AS TRAJETÓRIAS ESCOLARES DE HOMENS TRANS: DA**

EDUCAÇÃO BÁSICA AO ENSINO SUPERIOR. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil, 2021.

BUTLER, J. **Vida precária:** el poder del duelo y la violencia . 1 a ed. Buenos Aires: Paidós, 2006.

CANAU, V. M. Multiculturalismo e educação: desafios para a prática pedagógica. In: MOREIRA, Antônio Flávio; CANAU, Vera Maria (orgs). **Multiculturalismo:** diferenças culturais e práticas pedagógicas. Petrópolis: Vozes, RJ, 2013.

COSTA, M. E. **“CIS”TEMA DE EDUCAÇÃO E ALUNAS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS:** Representações Sociais de professores e professoras da rede pública de Belo Horizonte. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil, 2022.

JESUS, J. G. **Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos** / Jaqueline Gomes de Jesus. Brasília, 2012.

LOURO, G. L. **Gênero, sexualidade e educação:** uma perspectiva pós estruturalista. Petrópolis RJ: Vozes, 1997.

MARINHO, D. L. **TRAJETÓRIAS DE ALUNAS E ALUNOS TRANSGÊNEROS NOS ENSINOS BÁSICO E SUPERIOR EM PORTO ALEGRE, RS.** Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2017. Disponível em: https://www.bing.com/search?pglt=673&q=TRAJETÓRIAS+DE+ALUNAS+E+ALUNOS+TRANSGÊNEROS+NOS+ENSINOS+BÁSICO+E+SUPERIOR+EM+PORTO+ALEGRE%2C+RS.&cvid=770d20c57bb64d6480680c0221d9b9c6&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzMwNmowajGoAgCwAgA&FORM=ANNTA1&PC=U531. Acesso em: 27 jan. 2025.

MISKOLCI, R. **Teoria Queer:** um aprendizado pelas diferenças; 2. ed. rev. e ampl., 1. reimp. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.

RIBEIRO, I. M. **CIDADANIAS PRECÁRIAS: SUJEITOS TRANS E EDUCAÇÃO.** (Tese de Doutorado). Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil, 2019.